

p-ISSN 1315-4079 Depósito legal pp 199402ZU41
e-ISSN 2731-2429 Depósito legal ZU2021000152

*Esta publicación científica en formato digital es
continuidad de la revista impresa*

Encuentro Educativo

Revista Especializada en Educación

Universidad del Zulia

Facultad de Humanidades y Educación

Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Vol. 32

Nº 2

Julio - Diciembre

2 0 2 5

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educacional

e-ISSN 2731-2429 ~ Depósito legal ZU2021000152
Vol. 32 (2) julio - diciembre 2025: 289-291

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17925214>

Editorial

Desafío Transformador Centrado en las Pedagogías Activas Digitalizadas en la Educación Superior Latinoamericana

La educación superior en las últimas tres décadas ha estado supeditada por los efectos de un entorno global mediado por las tecnologías digitales, la creación de programas académicos y sus consecuentes pedagogías, como también por las formas de adoptar una cultura que aporte a la sostenibilidad de las regiones, cuya viabilidad ha de responder a un perfil renovado de estudiantes. Sin embargo, para fomentar las transformaciones es necesario un análisis reflexivo e integral, propuesto bajo el énfasis de esta *editorial*, centrado en la convergencia entre las denominadas pedagogías activas y las tecnologías digitales. Estas consideradas, bajo el alcance de una tendencia que amerita ser reconfigurada para promover procesos de enseñanza y aprendizaje, basados en principios que apoyen la dinamización de experiencias formativas y sus efectos en las formas de inclusión educativa.

Ante lo expuesto, se requiere de una atención crítica y acciones direccionadas hacia un efectivo desarrollo socioeducativo. Si bien, lo descrito se asocia con frecuentes investigaciones sobre las formas de interpretar como docentes e investigadores las interrogantes sobre: *el cómo enseñamos, para qué y el para quiénes educamos*, ante una realidad social y productiva de orden global, no es menos cierto que, uno de los temas por fortalecer se relaciona con las prácticas de las denominadas pedagogías activas, de las cuales las de mayor frecuencia de uso se destacan: *el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje colaborativo, aula invertida, aprendizaje por proyectos y la gamificación*. Sus aportes en el desarrollo de competencias en estudiantes trascienden de lo cognitivo hacia el desarrollo de prácticas críticas reflexivas, el fomento del pensamiento complejo, sumado a la profesionalización, con capacidades para enfrentar los desafíos contextuales según escenarios de intervención.

Lograr que las referidas pedagogías se asocien de forma asertiva con las tecnologías digitales, como las *plataformas de aprendizaje adaptativo, realidad aumentada, analíticas de aprendizaje e inteligencia artificial*, requiere de sinergias que aporten a los procesos de transformación educativa y contribuyan a las formas de personalizar y dinamizar trayectorias educativas asertivas. Asimismo, promover comunidades colaborativas de experiencias pedagógicas y de conocimientos que trascienden las fronteras y reafirman renovadas formas de aportar el desarrollo educativo.

No obstante, esta convergencia prometedora no está exenta de paradojas, asociadas con la interrogante, *¿Se aplican prácticas de pedagogías activas o solo se digitalizan modelos tradicionales?*, o superar ideas sobre *¿transformar una clase magistral a un formato de videoconferencia responde a una innovación pedagógica?*, omitiendo que solo responde a un cambio de formato. En función de ello, parte de los desafíos requiere comprender que la transformación se viabiliza al distinguir que las tecnologías digitales se convierten en mediadoras de experiencias de aprendizaje activo, colaborativo y significativo, donde el estudiante logra apropiarse de los conocimientos para idear, crear y convertirse en líder de su proceso formativo.

Con respecto a los desafíos desde el contexto latinoamericano, se destacan importantes consensos y políticas de organismos internacionales prevalecen barreras digitales asociadas con la *accesibilidad, uso, consumo y apropiación significativa de conocimiento*, sumado a las brechas sobre la alfabetización informacional (Alfin) y alfabetización digital (Alfadigi), aspectos que representan impedimentos estructurales que inciden en los procesos de inclusión e integración al sistema educativo superior en las regiones en LATAM. Como tal, la brecha digital, no es únicamente tecnológica; por lo tanto, fomentar la cultura para la viabilidad de las pedagogías activas se afianza como una de las respuestas a los desafíos. En consecuencia, resaltar procesos de formación continua profesoral, la creación de espacios experienciales basados en las mejores prácticas sobre pedagogías activas diferenciadas, se convierte en uno de los retos por consolidar.

De igual forma, se considera la necesidad de superar las frecuentes confusiones, sobre el uso recreativo de redes sociales, con respecto a una efectiva *Alfadigi* académica. Sumado, a los resultados de toma de decisiones que respondan incertidumbres sobre si, *¿el diseño de las tecnologías educativas adoptadas, son inclusivas?*, *¿estas se adaptan a realidades contextuales, condiciones biopsicosociales y culturales de las regiones?* *¿Contribuyen con la formación sobre capacidades de creación, análisis crítico y ético en los procesos de investigación e innovación o solo son consumidores?* Interrogantes necesarias para una educación diferenciada y situada en el marco de las prácticas de pedagogías activas y digitalizadas.

Desde una visión prospectiva, la educación superior en LATAM tiene una oportunidad estratégica para liderar el cambio y superar la adopción de modelos de culturas diferentes. Para tal efecto, el desafío transformador centrado en el uso y apropiación de las pedagogías activas digitalizadas parte del compromiso de líderes,

profesores e investigadores, quienes impulsan los procesos de enseñanza y aprendizaje, que han de soportarse mediante políticas educativas centradas en: (1) comprender la diferenciación entre la transformación digital y la dotación tecnológica, (2) invertir en la formación continua profesoral, (3) renovar y desarrollar contenidos, (4) fomentar la investigación educativa y evaluar sus efectos, (5) fortalecer comunidades de conocimientos y práctica pedagógicas, (6) socializar de experiencias, desafíos y aprendizajes sobre la implementación de pedagogías activas mediadas por tecnologías, (7) definir acciones que documenten, analicen de forma crítica y evalúen las iniciativas de transformación pedagógica adoptadas.

Finalmente, es necesario reconocer que la transformación educativa ha de responder a un proceso permanente de interrogación, experimentación y mejora continua, donde la convergencia de las pedagogías activas se apoya a partir de procesos evolutivos y distintivos mediados por las tecnologías digitales, para lograr que cada programa, profesor e investigador diseñe trayectorias formativas significativas, inclusivas y transformadoras que impacten en la formación de los futuros profesionales.

Dra. Ana Judith Paredes Chacín

Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali, Colombia.

<https://orcid.org/0000-0001-6612-8486>